

Ворожбіт-Горбатюк В.В., Абсалямова Л.М.
*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ОРТОБІОЗУ
KEY ASPECTS OF THE THEORY OF ORTHOBIOSIS

The study of the theory of orthobiosis has great potential. In the thesis of the speech, the author drew attention to the demand for the topic of psychological features of meaningful life orientations of student youth in conditions of uncertainty, actualized by issues of conscious choice of the direction of professional training, worldview basis of personality development in accordance with the mission and vision of the institution of higher education in which a person masters the chosen educational program. On the basis of the works of I. Mechnikov and the memoirs of O. Mechnikova, the main aspects of orthobiosis are revealed: reliance on hygiene, conscious parenting, organization of an active life with real prospects and observance of moderation in food, constructive morality. Longevity resource according to the theory of orthobiosis in encyclopedic education.

Keywords: *personality, orthobiosis, meaning of life, value, hygiene.*

Сьогодення сучасної вищої школи в Україні і світі позначилося стрімкими трансформаційними процесами. Сучасна молодь опановує освітні програми за різними галузями знань і спеціальностями у ситуації невизначеності і контраверсії розвитку інформатизованого суспільства. Про це наголошено в цілях освітніх програм, стандартах вищої освіти, у тому числі – в нормативних документах і освітніх програмах Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. До того ж, у витоків цієї теорії стояв визначний учений-енциклопедист, Ілля Мечников, який народився у батьківському маєтку Іванівка (запис в метричній довідці – с. Панасівка), Куп'янського повіту Харківської губернії. Вивчення, сучасне прочитання висновків і пропозицій уславленого земляка, переконані, сприятиме піднесенню української психологічної школи контекстно програм формування національної ідентичності студентської молоді, реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання.

І. Мечникова справедливо вважають представником когорти ембріологів-еволюціоністів, імунологів, мікробіологів. Він є розробником теорії зародкових листків, походження багатоклітинних організмів, відкрив фагоцитоз, фагоцитарної теорії імунітету у 1883 р. власне, саме з позицій цих наукових розробок І. Мечников сформував теорію ортобіозу. Бувши видатним ученим-енциклопедистом, лауреатом Нобелівської премії у 1909 р., він по праву належить до європейської наукової еліти, як представник наукових спільнот України, Німеччини, Франції. Дослідження ключових аспектів теорії ортобіозу засвідчує, що саме цю теорію науковець вивчав і обґрунтовував з огляду на власний життєвий досвід, ретельні системні

спостереження найближчого оточення, тому в контексті теми нашого дослідження значущим є особистісний підхід як системоутворювальний в методологічному обґрунтуванні теорії ортобіозу І. Мечникова.

Як відомо, методологія у психологічних дослідженнях передбачає опори у визначенні теоретичної позиції вивчення конкретного психологічного явища, інтерпретування, впливу на досліджуваний феномен біологічних, соціальних та інших чинників (*Абсалямова Л.М., 2018*), (*Ворожбит-Горбатюк В.В., 2022*). Ілля Мечников безумовно належить до європейської наукової спільноти планетарного значення. Бувши відкритим, емоційним, щирим, проявляючи кращі ментальні риси свого українського походження, учений-енциклопедист теорію ортобіозу систематизував і інтерпретував з позицій життєтворчості своєї, найцінніших людей свого оточення, життєпрактик академічних авторитетів, однодумців і опонентів. У цьому ми так само бачимо потужний потенціал обраної проблеми. Оскільки сучасна особистість, студентство в Україні зіткнулося з унікально складною багатфакторною життєвою проблемою проживання війни, проходження кризових станів і збереження смисложиттєвих орієнтирів, які допоможуть кожній молодій людині зберегти здоров'я, гармонізувати цінності життя у мирний час.

Ілля Мечников, як засвідчило проведене дослідження, володів особистісною відкритістю, синтезованою з поміркованістю. Серед виразних якостей, на наш погляд, варто виділити широкий гуманістичний світогляд, оптимістичну життєву позицію, креативне синергетичне мислення. І. Мечников мав неабиякий хист до нетворкінгу: умів і системно практикував спілкування в академічних спільнотах, утримував у пам'яті персонально значимі академічні аргументи своїх опонентів, умів підтримати живий інтерес до побутових проблем, демонстрував раціональний альтруїзм у співпраці з колегами-однодумцями. На наш погляд, персону І. Мечникова цікава нам, сучасникам, досвідом академічного комунікування. Маючи неабиякий талант доброго співбесідника, перекладацький хист, І. Мечников уміло і вчасно зміг розширити межі вивчення патогенезу аутоімунних захворювань. Для світу і нас, сучасних, І. Мечников прислужився значущим досягненням, адже саме він стояв у витоків концепції пробіотиків (*Купей В., 2014*).

Проведений аналіз матеріалів з теми дослідження засвідчив, що в теорії ортобіозу І. Мечников викристалізував свої оригінальні філософські, психологічні, педагогічні міркування, висновки, академічну позицію. У цьому ми вбачаємо певний орієнтир опори на віковий підхід в психологічному дослідженні феномену ортобіозу. Учений систематизував і шукав підкріплення своїх висновків, ретельно відпрацьовуючи усі моменти онтогенезу людини, зв'язки родинного кола, географічні, соціально-економічні важелі тощо.

Дослідження проведено і відповідно до індивідуального підходу. В розробленій ученим теорії ортобіозу органічно інтерпретовано персональні захоплення автора, системно прослідковується зміна вузлових позицій залежно від умов становлення людини у різні вікові періоди з огляду на особливості складників психіки, психофізіологічного розвитку в певний віковий період.

Як людина, І. Мечников був чуйним, відкритим та емоційним у спілкуванні. Він володів неабиякою науковою інтуїцією, умів в буденному побачити спонуку для ретельного тривалого наукового природнього експерименту. Цікаво, що сам І. Мечников досить критично був налаштований до себе і своїх персональних досягнень. Однак, це не знижувало його оцінку себе як особистості, людини, яка знає собі ціну. Вкрай актуального звучання у контексті теорії ортобіозу у вивченні смисложиттєвих ціннісних орієнтирів сучасної молоді бачимо у формулі комунікативної активності, яку ми сформувавали на підставі узагальнення приписів самого ученого, самоаналізу і самокоментування академічних записів. Зокрема це формула: $BC + НКЦЛ = ДР$, де BC – висока самооцінка, $НКЦЛ$ – нерозривна комунікація з цінними людьми, такими, висновки яких для людини мають вирішальне значення для $ДР$ – душевної ранимості.

Відомо, що І. Мечников у своєму родоводі мав прашурів військових офіцерів, мандрівників-дослідників. Дехто з предків ученого мав неабиякий літературний талант, мистецьке визнання. Індивідуальним почерком, неповторністю системних аргументацій і міждисциплінарним підходом вирізняється презентована І. Мечниковим теорія ортобіозу. Дослідження засвідчило, що істотний вплив на становлення світогляду справила книга Бокля *History of Civilization in England* (Історія цивілізації в Англії, 1857-1861), з якої майбутній учений почерпнув тезу: базисом прогресу є позитивне знання. У час особистісного зростання Іллі Мечникова саме природодослідництво давало ресурс позитивного знання. Відомо, що усе життя І. Мечников системно вивчав проблеми здоров'я людини, шукав шляхи подолання їх, створення такого ритму життя, який би дозволяв більшості проблем уникнути. Підтримуємо позицію дослідників творчого доробку ученого у тому, що І. Мечников демонстрував приклад класичного силлогізму в науці. На підтвердження пропонуємо кілька тверджень, які носять аксіолого-аксіоматичний характер і не потребують доведення: завчасне старіння часто пов'язане з бактеріальними токсинами, ортобіоз – це такий лад і порядок життя, що заснований науці, зокрема, гігієні. Цей порядок забезпечує людині довге, діяльне, безболісне життя, що дає змогу розвинути і проявити усі її сили. Таке життя дає відчуття насиченості, завершується природньою смертю, яка не викликає страху, може бути навіть бажаною, важливим компонентом ортобіозу є розумне, розважливе ставлення до питання продовження роду, свідоме батьківство, формування моральної поведінки через опанування енциклопедичними знаннями,

глибоку освіченість, в практиці життєдіяльності людини, без сліпої віри в наукову істину (*Metchnikoff I.I., 1903*).

Учений надавав виключного значення гігієні як основі ортобіозу. Саме поняття гігієни трактував розлого. Наполягав на тому, що гігієна це не лише наука про чистоту тіла і самообслуговування. Він уважав, що гігієна прослідковується і в відносинах з близьким оточенням. Гігієна передбачає певний уклад життя, коли людина послуговується не раптовим бажанням, потребою, а помірністю в задоволенні усіх потреб, звичок, поведінки і життєдіяльності (*Metchnikoff I.I., 1903*). Індивідуальний підхід, який ми визначили в цьому дослідженні базовим, підтверджує і унікальність самої натури ученого. Він по праву може називатися представником планетарної академічної спільноти, адже вільно володів кількома мовами, був систематиком-перекладачем, публікаційною і лекторською активністю сприяв популяризації наукових знань у суспільстві, піднесенню природничих, людинознавчих наук. Працюючи в Харківському університеті, в університеті в Одесі, І. Мечников закликав студентів не змішувати політичні погляди, уподобання і професійні таланти. Він також стояв на позиціях конструктивної моральності, засадничою уважав позицію про те, що наукова і моральна істини перетинаються, але не проникають одна в одну. Цікаво, що через моральну константу – традиційного ставлення до людей похилого віку – І. Мечников розглядав як умову осмислення невідворотності смерті. Учений наполягав на тому, що головне призначення віку юності і молодості корисні для осмислення і розуміння людиною своїх здібностей.

Використані джерела

1. Абсалямова Л. М. Вплив оптимістичних упереджень на харчову поведінку людини. *Теорія і практика сучасної психології*. 2018. № 3. С. 6–10.
2. Ворожбіт-Горбатюк В. Формування життєвих цінностей особистості через призму теорії ортобіозу Іллі Мечникова. *Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі: Матеріали вуз. наук.-теорет. інтерн.-конф.*, 9-10 червня 2022 р., Харків: ХНПУ, 2022. С. 21-22. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7516>
3. Metchnikoff I.I. *Etudes sur la nature humaine: Essai de philosophic optimiste*, Paris, 1903, 18 p.
4. Кирей В. Він вчив людство продовжувати життя, а не старість [Текст] = <http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/vin-vchiv-lyudstvo-prodovzhuvati-zhittya-ne-staris/>: на Черкащині відзначили 170-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини Іллі Мечникова. *Урядовий кур'єр*. 2014. 20 черв. (№110). С. 11.